

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ, 2023: ESTUDO DE MÉTODOS MISTOS MULTIFÁSICO, SEQUENCIAL

Marcia Cristina Dalla Costa¹
Rosa Maria Rodrigues²
Cláudia Silveira Viera³
Thais Salema Nogueira de Souza⁴

Resumo:

O objetivo desse artigo é compreender os fatores envolvidos na implementação de ações promotoras da alimentação adequada e saudável no Programa Saúde na Escola e identificar lacunas entre as indicações legais e ações realizadas por profissionais nas escolas. Como metodologia realizou-se pesquisa de Métodos Mistos, multifásico, sequencial, com três fases: pesquisa documental e revisão narrativa; estudo quantitativo; e qualitativo (fase prioritária), integrados no método e na interpretação dos resultados quantitativo e qualitativo, à luz das categorias temáticas resultantes da pesquisa documental: Ações regulatórias na área de alimentos e nutrição, para segurança alimentar e nutricional e ao direito humano à alimentação adequada; Ações governamentais para promover a saúde e alimentação adequada e saudável, e prevenir doenças relacionadas à má alimentação; Vigilância alimentar e nutricional para a promoção da saúde escolar. Com a integração dos resultados quantitativos e qualitativos, evidenciou-se que apesar das legislações fundamentarem as ações de segurança alimentar e nutricional para promover saúde no Programa Saúde na Escola, permanece como lacuna nas ações dos profissionais. A intersetorialidade é essencial para implementação do programa, contudo, não é uma prática presente e condutora das ações, especialmente em municípios maiores. A título de conclusão, há discrepância entre as disposições legais e ações desenvolvidas pelos profissionais, tanto a educação quanto a saúde carecem de articulação intersetorial na condução das ações.

Palavras-chave: Segurança Alimentar e Nutricional; Educação Alimentar e Nutricional; Promoção da saúde na escola; Pesquisa Qualitativa; Pesquisa Quantitativa.

¹ Possui graduação em Nutrição pela Universidade Federal de Pelotas (1988), mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Londrina (2004) e doutorado em Biociências e Saúde pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2023). Atuou como nutricionista da Prefeitura Municipal de Cascavel por 31 anos, desenvolvendo e implantando programas voltados para a saúde infantil. É docente desde 2003 da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Curso de Farmácia. E-mail: marciacdc@uol.com.br.

² Possui graduação em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (1994), Mestrado em Enfermagem Fundamental pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (2000) e Doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (2005). Graduada em Direito pelo Centro Universitário de Cascavel (Univel) em 2022. Atualmente é professora associada da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: rmrodri09@gmail.com.

³ Possui graduação em Enfermagem Obstétrica pela Universidade Federal de Pelotas (1992), especialização em Neonatologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1995), mestrado em Enfermagem Fundamental pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (2000) e doutorado em Enfermagem em Saúde Pública pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo (2007). Fez estágio de pós-doutoramento na Escola de Enfermagem da Universidade da Pensilvânia - UPenn - EUA (2013) em seguimento do recém-nascido de risco. Desde 1996 é docente no Curso de Enfermagem na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Cascavel e foi coordenador do Curso de Especialização em Saúde Pública/UNIOESTE (2008-2010). Atualmente é professor Associado do curso de Enfermagem e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Biociência e Saúde - Mestrado e Doutorado na UNIOESTE. E-mail: clausviera@gmail.com.

⁴ Possui graduação em Nutrição pela UGF (2001), especialização em Saúde Pública pela UNESA (2004), mestrado em Tecnologia Educacional nas Ciências da Saúde pela UFRJ (2008), doutorado em Educação em Ciências e Saúde pela UFRJ (2012). É Professora Associada do Departamento de Nutrição em Saúde Pública da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Atua como docente nos Cursos de Graduação em Nutrição e no Programa de Pós-Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional (PPGSAN-UNIRIO). E-mail: thaissalema@gmail.com.

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN MUNICIPIOS DEL OESTE DE PARANÁ, 2023: UN ESTUDIO MULTIFÁSICO, SECUENCIAL Y DE MÉTODOS MIXTOS

Resumen:

El objetivo de este artículo es comprender los factores que intervienen en la implementación de acciones para promover una nutrición adecuada y saludable en el Programa de Salud Escolar e identificar las brechas entre las directrices legales y las acciones llevadas a cabo por los profesionales en las escuelas. Como metodología esta investigación multifásica, secuencial y de métodos mixtos se llevó a cabo en tres fases: investigación documental y revisión narrativa; estudio cuantitativo; y cualitativa (fase prioritaria). La investigación integró el método y la interpretación de los resultados cuantitativos y cualitativos, con base en las categorías temáticas resultantes de la investigación documental: Acciones regulatorias en el área de alimentación y nutrición, para la seguridad alimentaria y nutricional y el derecho humano a una alimentación adecuada; Acciones gubernamentales para promover la salud y la nutrición adecuada y saludable, y prevenir enfermedades relacionadas con la mala nutrición; Vigilancia alimentaria y nutricional para promover la salud escolar. Al integrar los resultados cuantitativos y cualitativos, se hizo evidente que, si bien la legislación respalda las acciones de seguridad alimentaria y nutricional para promover la salud en el Programa de Salud Escolar, persisten brechas en las acciones de los profesionales. La colaboración intersectorial es esencial para la implementación del programa; sin embargo, no es una práctica común que oriente las acciones, especialmente en los municipios más grandes. En conclusión, existe una discrepancia entre las disposiciones legales y las acciones desarrolladas por los profesionales. Tanto la educación como la salud carecen de coordinación intersectorial para implementar estas acciones.

Palabras clave: Seguridad alimentaria y nutricional; Educación alimentaria y nutricional; Promoción de la salud en las escuelas; Investigación cualitativa; Investigación cuantitativa.

1 INTRODUÇÃO

O direito humano à alimentação adequada prevê o acesso regular e permanente a alimentos em qualidade e quantidade para todos, por práticas alimentares que promovam a saúde de forma sustentável, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional (BRASIL, 2006). Nesse contexto, a educação alimentar e nutricional é um importante campo de conhecimentos e práticas para promover alimentação adequada e saudável (BRASIL, 2012).

No setor saúde, essa promoção está inserida em protocolos e programas, como tema prioritário da Política Nacional de Promoção da Saúde e de Alimentação e Nutrição (BRASIL, 2017a), além de integrar a Política de Segurança Alimentar e Nutricional. Na educação básica, a educação alimentar e nutricional está prevista nos objetivos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, desde 2009 (BRASIL, 2020), se tornando um tema transversal no currículo escolar em 2018 (BRASIL, 2018).

Com intuito de promover saúde nas escolas da rede pública de ensino envolvendo as equipes da atenção primária em saúde e da educação básica com a participação da comunidade escolar, os Ministérios da Saúde e da Educação criaram, em 2007, o Programa Saúde na Escola, estratégia intersectorial e interdisciplinar para articular políticas de educação e saúde (BRASIL, 2007) incluindo ações para a segurança alimentar e nutricional de escolares. Desde 2017, estabelece 12 ações, entre elas a promoção da alimentação saudável e a prevenção da obesidade infantil, mantidas nos documentos posteriores (BRASIL, 2022).

Analisar o Programa Saúde na Escola na perspectiva da segurança alimentar e nutricional é complexo, exigindo abordagens metodológicas que integrem aspectos quantitativos e qualitativos. A utilização de Métodos Mistos permite uma visão ampliada, conectando e integrando diferentes dimensões do fenômeno, ou seja, as complexas interações entre saúde e nutrição no ambiente escolar. Contudo, no Brasil ainda é insipiente o uso desta abordagem nas investigações, sendo mais frequente na área de enfermagem e ciências sociais,

porém evidências internacionais na área da nutrição apontam que essa abordagem metodológica proporciona pesquisas de alta qualidade na área de nutrição (Zoellner; Harris, 2017).

Nesse cenário, emergem como questionamentos deste estudo: Existem ações de segurança alimentar e nutricional sendo desenvolvidas pelos profissionais de saúde e de educação envolvidos no Programa Saúde na Escola? Como os profissionais experienciam as ações promotoras de alimentação adequada e saudável e reconhecem os elementos condicionantes da saúde relacionados à alimentação? Existem lacunas entre indicações legais e ações realizadas que possam interferir na efetivação dessas práticas?

Para tanto, por se tratar de estudo de Métodos Mistos, o objetivo contempla aspectos quantitativos e qualitativos para compreender os fatores envolvidos na implementação de ações promotoras da alimentação adequada e saudável no Programa Saúde na Escola e identificar lacunas entre as indicações legais e ações realizadas por profissionais nas escolas.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Delineamento do estudo

A pesquisa utilizou uma abordagem de Métodos Mistos, do tipo complexa, com desenho multifásico sequencial explanatório (Creswell; Clark, 2013), desenvolvida em três fases interdependentes, cada uma seguindo as diretrizes metodológicas tradicionais para os desenhos metodológicos escolhidos. A investigação de Métodos Mistos emprega a combinação de abordagens quantitativas e qualitativas, em que se utiliza os pontos fortes de ambas as abordagens, com vistas a suprir as dificuldades frente a problemas complexos das ciências sociais e da saúde (Creswell; Clark, 2013).

Na 1ª fase, foram realizados dois estudos bibliográficos de análise qualitativa (qual + qual): análise documental (Bardin, 2016, Creswell; Creswell, 2021), cujas categorias temáticas permitiram a integração dos resultados, e revisão narrativa (Gomide *et al.*, 2015), as quais subsidiaram a elaboração do instrumento da 2ª fase. Esta incluiu um inquérito quantitativo transversal (quan) (Vandenbroucke *et al.*, 2007), para investigar problemas relacionados ao tema, aprofundados na 3ª fase, qualitativa (Bardin, 2016) e prioritária (QUAL). Este estudo integrou os resultados das três fases, cuja Figura 1 mostra uma visão geral de todas elas, apresentada em estrutura metodológica detalhada (Creswell; Clark, 2013).

Salienta-se que devido ao arcabouço e volume de dados gerados em cada fase, foram produzidos artigos por fase para publicação. Neste manuscrito, apresenta-se a integração dos bancos de dados das três etapas, caracterizando o conhecimento novo produzido pela mixagem de dados originados em cada fase.

Figura 1. Diagrama do estudo de Métodos Mistos em um projeto multifásico, sequencial, segundo as fases em que foi desenvolvido. Cascavel, Paraná, 2020.

Fonte: Elaboração das autoras.

Existem várias etapas a serem seguidas na pesquisa de Métodos Mistos, as quais são moldadas de acordo com o objetivo da pesquisa, sua amostra e seu escopo. A Figura 2 apresenta, de forma complementar, o processo de pesquisa de Métodos Mistos adaptado de Creswell & Creswell (2021).

Figura 2. Diagrama do estudo de Métodos Mistos em um projeto multifásico, sequencial, segundo fases, procedimentos e produtos. Cascavel, Paraná, 2023.

FASES	PROCEDIMENTOS	PRODUTOS
Coleta de dados qualitativos	<ul style="list-style-type: none"> Levantamento de artigos (2015 a 2021) Levantamento de legislações de Segurança Alimentar e Nutricional 	<ul style="list-style-type: none"> Corpus textual de 29 artigos Corpus textual de 56 regulamentações
1 Análise de dados qualitativos	<ul style="list-style-type: none"> Pesquisa narrativa com Matriz Fortalezas, Oportunidades, Fragilidades e Ameaças Pesquisa documental com IRaMuTeQ® (lexical) e categorial temática 	<ul style="list-style-type: none"> Quadro das fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças ao Programa Saúde na Escola Categorias temáticas
Desenvolvimento do protocolo etapa quantitativa	<ul style="list-style-type: none"> Critério de inclusão: trabalhador da Atenção Primária em Saúde ou da educação básica integrantes da Regional de Saúde 	<ul style="list-style-type: none"> Elaboração e validação do questionário quantitativo
Coleta de dados quantitativos	<ul style="list-style-type: none"> Pesquisa transversal (n por conveniência) Questionário online estruturado Classificação: dados uni/multivariados 	<ul style="list-style-type: none"> Dados numéricos 340 participantes
2 Análise de dados quantitativos	<ul style="list-style-type: none"> Análise descritiva, frequências, relações entre variáveis Software XLStat Teste estatísticos (X^2 resíduos) 	<ul style="list-style-type: none"> Estatísticas descritivas
Desenvolvimento do protocolo etapa qualitativa	<ul style="list-style-type: none"> Seleção dos participantes etapa qualitativa Critério de inclusão: participantes da 2ª fase Amostra intencional representativa saúde/educação 	<ul style="list-style-type: none"> Roteiro qualitativo elaborado e pré-testado Definição da amostra qualitativa – 3ª fase
Coleta de dados qualitativos	<ul style="list-style-type: none"> Entrevistas individuais por telefone Transcrição e conferência em pares 	<ul style="list-style-type: none"> Corpus textual de 26 entrevistas
3 Análise de dados qualitativos	<ul style="list-style-type: none"> Análise de Conteúdo (lexical e categorial) Software IRaMuTeQ®, codificação e decomposição temática 	<ul style="list-style-type: none"> Codificação inicial Classes, segmentos de texto e categorias temáticas Modelo visual de análise de casos múltiplos Inferência e Interpretação dos dados
Integração dos resultados qualitativos e quantitativos	<ul style="list-style-type: none"> Triangulação dos dados Verificação de convergências/divergências Apresentação por <i>joint displays</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Discussão dos resultados Implicações para pesquisas futuras

Fonte: Elaboração das autoras.

2.2 Campo do estudo

As fases 1 e 2 tiveram o ambiente virtual como local da investigação. O campo do estudo da fase 3, qualitativa, foram 25 municípios que integram uma Regional de Saúde do Estado do Paraná.

2.3 Coleta de dados

Cada fase da investigação seguiu um procedimento específico no período de outubro de 2020 a junho de 2022.

Fase 1: a pesquisa documental analisou regulamentações sobre segurança alimentar e nutricional no Brasil e no Paraná até março de 2021, pela busca manual em meio digital (*website Google*), acessadas nos *sites* oficiais do governo federal, do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, das Secretarias Estaduais de Saúde e de Educação do Paraná (Bardin, 2016), resultando em três categorias temáticas utilizadas na integração final dos dados do estudo de Métodos Mistos (resultados publicados em 2023 no artigo “Políticas de saúde e educação para a segurança alimentar e nutricional: regulamentações vigentes no Brasil e no Paraná”) (Dalla-Costa; Rodrigues; Conterno, 2023). A revisão narrativa sobre a implementação do Programa Saúde na Escola no Brasil analisou 29 artigos publicados entre 2015 e 2021 (9 da SciELO, 13 da BVS/Lilacs/Medline e 7 localizados em revisões de literatura), utilizando a Matriz Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças para sistematizar e analisar os dados (publicados em 2022 no artigo “Programa Saúde na Escola: desafios e possibilidades para promover saúde na perspectiva da alimentação saudável” (Dalla-Costa *et al.*, 2022a).

Fase 2: o estudo transversal aplicou questionário elaborado a partir dos resultados da revisão narrativa e estudo documental, com vistas a avaliar como as regulamentações de saúde e educação orientam para a segurança alimentar e nutricional dos escolares. Nesta fase, os participantes foram os trabalhadores de saúde e educação dos 25 municípios estudados, os quais responderam ao questionário online na plataforma *Google Forms*. Os resultados quantitativos revelaram a implementação das políticas de segurança alimentar e nutricional no Programa Saúde na Escola e as ações desenvolvidas para enfrentar problemas alimentares entre escolares, publicados no artigo “Programa Saúde na Escola: os desafios da intersetorialidade para ações promotoras de alimentação saudável”, publicado em 2022 (Dalla-Costa; Rodrigues; Vieira, 2022b), subsidiando o protocolo da próxima fase.

Fase 3: entrevistas em profundidade foram realizadas com trabalhadores selecionados em sorteio aleatório online, entre os 340 participantes da 2ª fase do estudo, amostra do tipo aninhada, não probabilística e intencional. Essa fase, a mais relevante neste estudo, gerou cinco categorias temáticas (Bardin, 2016), integradas à análise do estudo de Métodos Mistos, permitindo compreender a prática do Programa Saúde na Escola nos serviços e a experiência dos profissionais com as ações promotoras de alimentação adequada e saudável e fatores condicionantes da saúde relacionado à alimentação (artigo “Promoção da Alimentação Adequada e Saudável no Programa Saúde na Escola pelo olhar dos trabalhadores”), publicado em 2023 (Dalla-Costa; Rodrigues; Vieira, 2023).

2.4 Processamento, integração e análise dos dados

A abordagem de Métodos Mistos emergiu na ciência como um terceiro método de pesquisa, frente as "guerras de paradigmas" entre as abordagens metodológicas quantitativa e qualitativa, nos anos 1990. Ambos os paradigmas são importantes e úteis para a pesquisa de Métodos Mistos. Este método híbrido pode servir como uma ponte, eliminando a distinção ou contradição entre os dois paradigmas (Johnson; Onwuegbuzie, 2004). Assim, uma das fases desse Método refere-se à integração dos dados, momento em que os resultados e as inferências da abordagem qualitativa e quantitativa são combinados. Neste estudo seguiu-se o delineamento sequencial explanatório, integrando dados qualitativos e quantitativos pela técnica de mixagem por conexão (Creswell; Clark, 2013), tanto na transição entre fases quanto na interpretação final. A integração guiou-se pelos conceitos: Política Nacional de Promoção da Saúde, promoção da alimentação adequada e saudável e segurança alimentar e nutricional, cujos resultados de cada fase foram divulgados separadamente (Dalla-Costa; Rodrigues; Conterno, 2023; Dalla-Costa *et al.*, 2022a; Dalla-Costa; Rodrigues; Vieira, 2022b; Dalla-Costa; Rodrigues; Vieira, 2023) e integrados para análise final, apresentada neste manuscrito (Tabelas 1, 2 e 3).

Dessa forma, inicialmente, a pesquisa documental e a revisão de literatura fundamentaram teoricamente o estudo e orientaram a formulação dos constructos investigados na fase quantitativa. A partir delas, conduziu-se a pesquisa quantitativa de desenho transversal, permitindo a análise de padrões e relações entre variáveis previamente identificadas. Os achados quantitativos foram analisados estatisticamente e, em seguida, utilizados para orientar a etapa qualitativa, definindo os principais aspectos a serem aprofundados. Para essa fase qualitativa, foram conduzidas entrevistas com amostra de participantes da segunda fase, permitindo aprofundar a compreensão dos fenômenos identificados na análise quantitativa. Os dados das três fases foram analisados separadamente, gerando as inferências de cada abordagem qualitativa e quantitativa, que fundamentou a análise explicativa do estudo de Métodos Mistos, permitindo que os *insights* qualitativos aprofundassem e contextualizassem os padrões identificados na análise quantitativa, para ampliar e integrar o fenômeno estudado (Creswell; Clark, 2013, Bardin, 2016).

A integração ocorreu ao longo do estudo, com triangulação para conectar e interpretar os resultados quantitativos e qualitativos. A análise do estudo de Métodos Mistos aqui apresentada, foi orientada pelas categorias temáticas da pesquisa documental, gerando inferências e metainferências, apresentadas em *joint displays* (Creswell; Clark, 2013).

Para garantir a qualidade, reprodutibilidade e confiabilidade do desenho de Métodos Mistos, a ferramenta *Mixed Methods Appraisal Tool* (Souto *et al.*, 2021) foi utilizada na construção do manuscrito e no desenvolvimento da investigação.

Tabela 1. Metainferências do estudo de Métodos Mistos, projeto multifásico, sequencial, com trabalhadores da atenção primária em saúde e da educação básica de 25 municípios do Oeste do Paraná, segundo integração e interpretação dos resultados quantitativos e qualitativos, de acordo com a categoria temática “Ações regulatórias de alimentos e nutrição com vistas à segurança alimentar e nutricional e ao direito humano à alimentação adequada”, resultante da pesquisa documental. Cascavel, Paraná, 2023.

CATEGORIAS TEMÁTICAS	METAINTERFERÊNCIAS DO ESTUDO DE MÉTODOS MISTOS
Ações regulatórias de alimentos e nutrição com vistas à segurança alimentar e nutricional e ao direito humano à alimentação adequada	<ul style="list-style-type: none">• Conhecimento do Programa Saúde na Escola: Profissionais da saúde conhecem o Programa e regulamentações relacionadas à segurança alimentar e nutricional, enquanto na educação esse conhecimento é limitado, sendo o Programa Nacional de Alimentação Escolar a principal referência;• Conhecimento sobre legislação específica: A Lei das Cantinas Escolares e a inclusão da educação alimentar e nutricional no currículo básico são pouco conhecidas pelos profissionais da educação;• Intersetorialidade: A comissão e o grupo de trabalho intersetorial do Programa Saúde na Escola são conhecidos apenas por trabalhadores que ocupam cargos de coordenação;• Regulamentações sobre segurança alimentar e nutricional : Mais de 50% dos profissionais conhecem regulamentações sobre o tema; na saúde, destacam-se três legislações, e na educação, duas;• Promoção da saúde de escolares: Apesar da existência de base legal para promover a saúde dos escolares por meio de alimentação saudável, sua aplicação na prática é limitada, exigindo ações que enfrentem os determinantes sociais do processo saúde-doença.

Fonte: Elaboração das autoras.

Tabela 2. Metainferências do estudo de Métodos Mistos, projeto multifásico, sequencial, com trabalhadores da atenção primária em saúde e da educação básica de 25 municípios do Oeste do Paraná, segundo integração e interpretação dos resultados quantitativos e qualitativos, de acordo com a categoria temática “Ações governamentais para promover saúde e alimentação adequada e saudável, e prevenir doenças relacionadas à má alimentação”, resultante da pesquisa documental. Cascavel, Paraná, 2023.

CATEGORIAS TEMÁTICAS	METAINTERFERÊNCIAS DO ESTUDO DE MÉTODOS MISTOS
Ações governamentais para promover saúde e alimentação adequada e saudável, e prevenir doenças relacionadas à má alimentação	<ul style="list-style-type: none">• Saúde e alimentação saudável: Ações de promoção da alimentação saudável não fazem parte da rotina dos serviços de saúde, e os profissionais se sentem despreparados para abordar o tema;• Educação e alimentação saudável: Ações educativas existem nas escolas, mas a maioria dos profissionais da educação também não se sente apta a abordar o tema;• Formação profissional: Profissionais da saúde carecem de formação sobre o tema; na educação, a formação é restrita às merendeiras e professores de ciências, via Programa Nacional de Alimentação Escolar;• Gestão do Programa Saúde na Escola: A gestão é centralizada na saúde, sem envolver trabalhadores da educação ou a comunidade escolar;• Semana Saúde na Escola: Ocorre apenas em municípios pequenos e zonas rurais, onde há proximidade física entre escola e unidade de saúde, favorecendo trocas entre os trabalhadores;• Integração saúde-escola: A articulação entre escolas e unidades de saúde é limitada, ocorrendo apenas em alguns municípios menores e em áreas rurais;• Intersetorialidade e interdisciplinaridade: Não aparecem de forma evidente nos dados analisados no estudo;• Monitoramento da saúde escolar: Restrito à avaliação antropométrica anual e, a avaliação geral das ações do programa pelos municípios é pouco expressiva;• Oferta de alimentos nas escolas: Ultraprocessados não são oferecidos na alimentação escolar, mas há falhas na fiscalização da Lei das Cantinas, com venda de guloseimas no entorno das escolas;• Atendimento especializado: Todos os municípios possuem protocolos para dietas especiais na saúde e atendimento aos escolares com necessidades especiais pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Fonte: Elaboração das autoras.

Tabela 3. Metainferências do estudo de Métodos Mistos, projeto multifásico, sequencial, com trabalhadores da atenção primária em saúde e da educação básica de 25 municípios do Oeste do Paraná, segundo integração e interpretação dos resultados quantitativos e qualitativos, de acordo com a categoria temática “Vigilância alimentar e nutricional para a promoção da saúde escolar”, resultante da pesquisa documental. Cascavel, Paraná, 2023.

CATEGORIA TEMÁTICA	METAINFERÊNCIAS DO ESTUDO DE MÉTODOS MISTOS
Vigilância alimentar e nutricional para a promoção da saúde escolar	<ul style="list-style-type: none">• Avaliação antropométrica: Realizada uma vez por ano, seguida de encaminhamento individual para atenção especializada em casos de excesso de peso, sendo essa a principal ação da saúde voltada à segurança alimentar e nutricional;• Ações educativas: Acontecem por meio de rodas de conversa e em sala de aula, conduzidas por nutricionistas, merendeiras e professores de ciências; outros profissionais da educação não reconhecem seu papel nas ações transversais sobre o tema;• Papel do professor: Ensina com base em seus próprios conhecimentos e hábitos alimentares;• Divisão entre áreas: Saúde realiza a avaliação antropométrica e educação conduz ações educativas, sem articulação ou colaboração entre si;• Descontinuidade e desconexão: As ações são pontuais, não articuladas entre as áreas e sem continuidade, comprometendo a integralidade do cuidado;• Discurso fragmentado: Saúde assume as questões alimentares e educação as pedagógicas, com visões opostas e pouco diálogo entre os setores.

Fonte: Elaboração das autoras.

3 RESULTADOS

Dos 340 trabalhadores da 2ª fase, 75,9% (n=258) eram da educação, principalmente professores, e 24,1% (n=82) da saúde, com destaque para enfermeiros e nutricionistas da atenção primária. A maioria tinha entre 35 e 39 anos (n=81), eram mulheres (n=307) e formação em Especialização Lato Sensu (n=211). Na educação, o tempo de atuação profissional prevaleceu entre 6 e 10 anos (n=60), e na saúde, de 11 a 15 anos (n=22). Na 3ª fase, participaram 26 trabalhadores, incluindo 12 profissionais de saúde (enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, agentes comunitários e educadores físicos) e 14 servidores da educação (nutricionistas, professores, merendeiras, psicólogos e secretários), representando 12 municípios.

A integração dos dados qualitativos e quantitativos ocorreu pela conexão dos resultados de cada fase, possibilitando identificar inferências e interpretar o fenômeno estudado, apresentadas como metainferências. As análises foram baseadas nos resultados quantitativos e qualitativos, orientadas pelas três categorias temáticas do estudo documental: Ações regulatórias na área de alimentos e nutrição, com vistas à segurança alimentar e

nutricional e ao direito humano à alimentação adequada (Tabela 1); Ações governamentais para promover saúde e alimentação adequada e saudável e prevenir doenças relacionadas à má alimentação (Tabela 2); e Vigilância alimentar e nutricional para a promoção da saúde escolar (Tabela 3), conforme descrito a seguir.

Na categoria Ações regulatórias na área de alimentos e nutrição com vistas à segurança alimentar e nutricional e ao direito humano à alimentação adequada, foram identificadas diferenças no conhecimento entre trabalhadores da saúde e da educação, apresentadas na Tabela 1. Na saúde, há maior familiaridade com o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, Programa Leite das Crianças e Programa Saúde na Escola, apesar do desconhecimento quase total da existência do grupo de trabalho intersetorial do Programa Saúde na Escola, além de pouco conhecimento de regulamentações da Academia da Saúde, Crescer Saudável e Amamenta Alimenta Brasil. Já na educação, destaca-se o conhecimento sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar e suas ações de educação alimentar e nutricional, mas há menor entendimento sobre questões como compra de alimentos orgânicos, proibição de ultraprocessados na alimentação escolar, Lei das Cantinas Escolares, educação alimentar e nutricional no currículo e a semana saúde na escola.

Ações governamentais para promover saúde e alimentação adequada e saudável e prevenir doenças relacionadas à má alimentação, cujas metainferências dessa categoria estão apresentadas na Tabela 2, trabalhadores da saúde e educação enfrentam desafios para integrar essas ações e o Programa Saúde na Escola. Na saúde, muitos não se sentem preparados para abordar o tema, priorizando aspectos biológicos e delegando as responsabilidades ao nutricionista. A falta de prioridade institucional, planejamento estratégico e recursos limita a implementação dessas ações. Além disso, o Programa Saúde na Escola é organizado pela saúde sem integração efetiva com a educação, sendo a aproximação entre setores mais evidente em pequenos municípios e zonas rurais.

Na educação, as ações de educação alimentar e nutricional são associadas quase exclusivamente ao Programa de Alimentação Escolar, com pouco entendimento dos trabalhadores sobre o seu papel no Programa Saúde na Escola, uma vez que relatam exclusão no planejamento das ações, as quais são realizadas pela saúde, e reforçam uma visão segmentada das ações na perspectiva da segurança alimentar e nutricional, identificando o nutricionista como principal responsável pelas ações no Programa Saúde na Escola. Apesar de o Programa de Alimentação Escolar garantir alimentação adequada, incluindo alunos com necessidades especiais, guloseimas ainda são permitidas em datas comemorativas em algumas localidades, gerando tensões culturais e divergências sobre as regulamentações.

Na categoria Vigilância alimentar e nutricional para a promoção da saúde escolar (Tabela 3), evidencia-se a falta de integração entre as áreas. A saúde limita sua atuação à avaliação antropométrica anual e delega as ações educativas às escolas, enquanto estas enfrentam desafios socioeconômicos e culturais das famílias ao realizar ações educativas de alimentação e nutrição. Na saúde, o foco está no diagnóstico e tratamento de problemas biológicos, com encaminhamento para especialidades. Na educação, as ações de alimentação saudável são associadas ao Programa de Alimentação Escolar, o que restringe a integração e ampliação das iniciativas. Apenas merendeiras e professores de ciências, que possuem alguma formação em segurança alimentar e nutricional, lideram as ações educativas.

4 DISCUSSÃO

Apreende-se neste estudo que os setores, saúde e educação, desenvolviam iniciativas isoladas, desconexas e desarticuladas, não favorecendo ações promotoras de saúde e alimentação adequada e saudável. Apesar de se ter constatado que programas governamentais intersetoriais estimulam o debate, bem como o acesso a serviços públicos, a desarticulação intra e intersetorial se configurou como o principal problema para o alcance dos objetivos do Programa Saúde na Escola.

Este estudo teve como limitação a coleta de dados durante a pandemia de Covid-19, quando as ações se concentraram no enfrentamento da crise, possivelmente influenciando o desconhecimento do Programa Saúde na Escola por profissionais, especialmente da educação.

Achados corroborados por outros estudos, indicam distanciamento entre profissionais da saúde e da educação, fragilidade nas parcerias, ações pontuais e sem planejamento, além de visão fragmentada dos problemas dos escolares (Baroni; Silva, 2022; Rumor *et al.*, 2022; Pereira; Bandeira, 2022; Gonçalves; Ferreira; Rossi, 2022; Oliveira *et al.*, 2022).

Entretanto, pesquisas apontam que o Programa Saúde na Escola tem potencial para promover o trabalho intersetorial, com ações voltadas à segurança alimentar e nutricional dos escolares (Rumor *et al.*, 2022). Essas ações, planejadas de forma integrada entre os serviços (Baroni; Silva, 2022; Rumor *et al.*, 2022; Gonçalves; Ferreira; Rossi, 2022), fortalecem os vínculos com a comunidade escolar (Rumor *et al.*, 2022), ajudam a reduzir vulnerabilidades e consideram as diferentes realidades sociais, culturais e econômicas que possam determinar o seu modo de vida (Oliveira *et al.*, 2022), além de ampliar o acesso à informação (Rumor *et al.*, 2022).

Estudos, em consonância com os resultados evidenciados, mostram que esse Programa é mais conhecido pelos trabalhadores da saúde, cuja área centraliza o planejamento das ações (Pereira; Bandeira, 2022; Oliveira *et al.*, 2022), nem sempre com a participação dos profissionais que as executam (Rumor *et al.*, 2022), resultando em precário vínculo entre as equipes (Oliveira *et al.*, 2022). Sugere-se como estratégia de aproximação dos dois setores e de suas equipes, a formação continuada realizada de forma conjunta entre as áreas. Ademais, a comissão intersetorial de educação e saúde na escola e o grupo de trabalho intersetorial preconizados pela legislação desse Programa, são pouco conhecidos entre os profissionais das áreas (Baroni; Silva, 2022), os quais poderiam se destacar como um instrumento para o trabalho intersetorial, ainda a ser construído nos municípios.

A implementação do Programa Saúde na Escola enfrenta dificuldades, como o desconhecimento das ações previstas nas regulamentações (Baroni; Silva, 2022), especialmente na educação (Rumor *et al.*, 2022), e a falta de projetos integrados e intersetoriais (Gonçalves; Ferreira; Rossi, 2022). Parcerias intersetoriais (Oliveira *et al.*, 2022) e a inclusão do Projeto Político Pedagógico no planejamento das ações ainda não fazem parte da rotina dos serviços, limitando a sua efetivação (Baroni; Silva, 2022; Oliveira *et al.*, 2022).

Em decorrência, ocorrem situações conflitantes entre os setores, como a falta de interesse da escola em se articular com o setor de saúde, somados à dificuldade de liberação pela gerência local para a realização de atividades externas devido à alta demanda nas unidades básicas (Scherer *et al.*, 2022).

Outro aspecto é a falta de formação dos profissionais (Baroni; Silva, 2022; Pereira; Bandeira, 2022), prevista nas regulamentações desde a sua criação, sendo, em 2015, alinhada às políticas de formação dos Ministérios da Educação e da Saúde. Neste estudo, a formação continuada em segurança alimentar e nutricional foi significativamente maior entre trabalhadores da educação, devido à inclusão do tema no currículo e à atuação do Programa de

Alimentação Escolar (BRASIL, 2009). Na saúde, tanto a educação permanente quanto as ações de educação alimentar e nutricional foram pouco evidenciadas. Em 2022, o Ministério da Saúde lançou protocolo para apoiar a implantação de ações coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável na atenção primária (BRASIL, 2022).

Em estudo isolado, as ações promotoras de alimentação saudável estão entre as mais realizadas, sendo que, antes da pandemia, as abordagens eram palestras, oficinas, teatralizações e vídeos e, após a pandemia, foram utilizadas tecnologias digitais, como envio de vídeos, folder, material educativo digital e chat com os usuários (Scherer *et al.*, 2022). Reconhece-se que a pandemia pode ter intensificado os desafios enfrentados pelo Programa Saúde na Escola (Baroni; Silva, 2022). Entretanto, na avaliação das ações no decorrer dos últimos anos nota-se que a falta de estrutura (material e humana) para implementação das ações já era percebida antes da pandemia (Rumor *et al.*, 2022; Scherer *et al.*, 2022), confirmada neste estudo.

As ações do Programa Saúde na Escola devem ser fortalecidas para prevenir a obesidade infantil. Municípios participantes do Programa Crescer Saudável demonstram melhores resultados na promoção da alimentação saudável (Carmo *et al.*, 2022; BRASIL, 2017b), mas há falta de integração entre os programas e desconhecimento por parte dos profissionais de saúde. O instrutivo Crescer Saudável-2021/2022 orienta ações importantes, como avaliações antropométricas e promoção da alimentação saudável, ainda pouco aplicadas (BRASIL, 2022). Embora o Programa Saúde na Escola seja multissetorial (Oliveira *et al.*, 2022), as ações são fragmentadas (Gonçalves; Ferreira; Rossi, 2022), com pouca articulação intersetorial e participação estudantil. A abordagem predominante é biológica (Rumor *et al.*, 2022; Oliveira *et al.*, 2022; Scherer *et al.*, 2022) e individualizada (Pereira; Bandeira, 2022), contrariando diretrizes de saúde coletiva (Gonçalves; Ferreira; Rossi, 2022) e políticas públicas (BRASIL, 2012).

Nessa direção, o presente estudo identificou que para os profissionais de saúde, as ações de segurança alimentar e nutricional nesse Programa são pontuais, restringe-se à visita a escola anualmente para a avaliação antropométrica, ação essa que contempla minimamente a dimensão nutricional e que, a partir de 2017 está incluída como prática em saúde contemplada na ação Alimentação saudável e prevenção da obesidade (BRASIL, 2022).

Identificou-se que os participantes da educação realizam ações de educação alimentar e nutricional nas suas rotinas diárias, variando entre os municípios e entre as escolas e as relacionam com o Programa de Alimentação Escolar e à disciplina de ciências (BRASIL, 2017c), pois poucos conheciam o Programa Saúde na Escola e a inclusão da educação alimentar e nutricional como tema transversal a ser trabalhado no currículo escolar (BRASIL, 2018). Evidenciou-se a ausência de alimentos ultraprocessados na rotina escolar como uma ação promotora de saúde que deve ser incentivada nas escolas em todo o país, por seu potencial de favorecer a formação de hábitos alimentares saudáveis.

Diferente do Programa de Alimentação Escolar, o conceito de segurança alimentar e nutricional ainda não orienta plenamente o Programa Saúde na Escola (BRASIL, 2022), cujas ações de alimentação e nutrição são majoritariamente curativas. Apesar de constarem em normativas anteriores, esses conceitos ainda não guiam efetivamente as práticas em saúde e educação.

Percebeu-se que o tema segurança alimentar e nutricional depende da iniciativa de trabalhadores dos serviços, não sendo guia para o planejamento das ações. Percepção confirmada em outro estudo mostrando que o planejamento e a execução das ações nos municípios dependem exclusivamente de um profissional assistente do Programa Saúde na Escola responsabilizando-se pela execução das ações previstas (Oliveira *et al.*, 2022), ou seja, sem o envolvimento de gestores, demais trabalhadores e comunidade escolar.

Nesse contexto, “há necessidade de fortalecimento do Programa Saúde na Escola enquanto política pública, para a efetivação de ações articuladas entre os setores e o alcance de novas parcerias”(Rumor *et al.*, 2022, p.126) contribuindo com a qualidade de vida dos escolares, pela atuação sobre os determinantes sociais.

Com vistas à intersectorialidade das ações e à integralidade do cuidado, e no intuito de inserir ações que assegurem a alimentação e nutrição de escolares no Programa Saúde na Escola, é importante considerar os achados de outros estudos indicando que esse Programa agrega potencial possibilidade de promoção da saúde que pode transcender o panorama biológico e ultrapassar ações sanitárias (Baroni; Silva, 2022; Rumor *et al.*, 2022; Oliveira *et al.*, 2022).

Ações educativas como hortas escolares, semanas temáticas e inserção da educação alimentar no currículo podem fortalecer o Programa Saúde na Escola. Com planejamento e participação da comunidade escolar, é possível integrar saúde e educação na promoção da alimentação saudável. É fundamental investir em formação conjunta entre profissionais da saúde e educação (Gonçalves; Ferreira; Rossi, 2022), considerando o contexto local e promovendo práticas integradas (Gonçalves; Ferreira; Rossi, 2022; Oliveira *et al.*, 2022). A participação de famílias e escolares fortalece a autonomia e a educação em saúde (BRASIL, 2022, Baroni; Silva, 2022; Pereira; Bandeira, 2022; Oliveira *et al.*, 2022). Para efetivar a segurança alimentar e nutricional, é necessária revisão legislativa, gestão qualificada, recursos adequados, integração nos currículos e articulação intersectorial, superando a visão biológica e fortalecendo o direito à alimentação adequada e à saúde (BRASIL, 2012; Baroni; Silva, 2022; Oliveira *et al.*, 2022).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações de Segurança Alimentar e Nutricional no setor saúde, estão previstas nas regulamentações da Vigilância Alimentar e Nutricional e no programa Crescer Saudável. Na área da educação, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do currículo da educação básica. Na prática dos serviços, as ações do Programa Saúde na Escola não direcionam para a Segurança Alimentar e Nutricional dos escolares, sendo o Direito Humano à Alimentação recentemente incluído nas diretivas, não favorecendo a aproximação entre as áreas, as quais seguem seus programas específicos.

Considerando que a implantação do Programa Saúde na Escola é recente e tendo em vista o seu potencial para ações de Promoção da Saúde e de Alimentação Adequada e Saudável, de forma integral e intersectorial, ajustes nas suas regulamentações são necessários para ser construído como um programa de Estado, a exemplo do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que incorpora a Segurança Alimentar e Nutricional no seu conceito ampliado, caracterizando a alimentação como direito e incluindo a comunidade escolar. Além disso, garantir recursos materiais e financeiros para as ações, sem comprometer as atividades específicas dos trabalhadores envolvidos, para superar práticas educativas tradicionais, com foco na doença.

Há que se considerar a presença das doenças decorrentes das práticas alimentares na escola, porém, os fatores sociais que as determinam encontram-se dissimulados na sociedade e, para combatê-los, são necessárias políticas estruturantes nas esferas sociais, políticas e econômicas que promovam a qualidade de vida das pessoas, de forma a produzir saúde na sua integralidade, resultante das condições de alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso à posse de terra e acesso a serviços de saúde, como previsto na concepção ampliada de saúde.

Depreende-se que há base legal para desenvolver ações de Segurança Alimentar e Nutricional para a Promoção da Saúde no Programa Saúde na Escola, mas ela não ganha materialidade; é preciso ampliar sua implementação se o horizonte para o enfrentamento dos problemas nutricionais se fizer pelo enfrentamento dos condicionantes do processo de viver e adoecer.

Sugere-se que a intersetorialidade não é uma prática presente e condutora das ações no Programa Saúde na Escola, especialmente em municípios maiores, necessária ao desenvolvimento de ações que direcionam para a Segurança Alimentar e Nutricional. Portanto, é preciso que as políticas, programas e planos de Segurança Alimentar e Nutricional reconheçam o Programa Saúde na Escola como locus de promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, de forma a valorizar e fortalecer a intersetorialidade.

Destaca-se a necessidade de formação e sensibilização mais abrangente entre os trabalhadores das áreas sobre o tema, para uma implementação mais eficaz das ações, necessitando maior integração entre saúde e educação no planejamento e execução das ações do Programa Saúde na Escola.

O presente estudo não pretende esgotar o assunto, cujo tema requer pesquisas recorrentes. O recurso ao Método Misto permitiu fortalecer outras evidências de estudos quanti e qualitativos, de maneira que as indicações expressas neste estudo configuram consensos sobre os entraves do Programa Saúde na Escola. Resta destes diagnósticos a implementação de ações, desde o nível local, para enfrentar as suas vulnerabilidades.

REFERÊNCIAS:

- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Tradução de Luís Antero Reto; Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016. 288 p.
- BARONI, J. G.; SILVA, C. C. B. Percepção de profissionais da saúde e da educação sobre o Programa Saúde na Escola. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 3, p. 103-115, 2022.
- BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola e dá outras providências. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 6 dez. 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm. Acesso em: 14 abr. 2025.
- BRASIL. Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 18 set. 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111346.htm. Acesso em: 14 abr. 2025.
- BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 17 jun. 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/111947.htm. Acesso em: 14 set. 2020.
- BRASIL. Lei nº 13.666, de 16 de maio de 2018. Inclui o tema transversal da educação alimentar e nutricional no currículo escolar. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF,

17 maio 2018. Disponível em:

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.666-2018?OpenDocument. Acesso em: 14 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular: ensino fundamental – Ciências, unidade temática: vida e evolução**. Brasília, DF: MEC, 2017c. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518-versaofinal_site.pdf. Acesso em: 10 set. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Instrutivo Programa Crescer Saudável 2021/2022**. Brasília, DF: MS, 2022c. Disponível em: instrutivo_programa_crescer_saudavel_2021_2022.pdf (saude.gov.br). Acesso em: 08 jun. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 3 out. 2017a. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html. Acesso em: 10 set. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.706, de 18 de outubro de 2017. Lista os municípios que finalizaram a adesão ao Programa Saúde na Escola/Crescer Saudável. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 19 out. 2017b. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2706_20_10_2017.html. Acesso em: 5 mai. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo: educação permanente para implantação de ações coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável na atenção primária**. Brasília, DF: MS, 2022b. Disponível em: protocolo_educacao_permanente_acoes_aps.pdf. Acesso em: 14 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Caderno do Gestor do PSE**. Brasília, DF: MS, 2022a. Disponível em: caderno_gestor_PSE_1ed.pdf (saude.gov.br). Acesso em: 7 jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Caderno temático do PSE: alimentação saudável e prevenção da obesidade**. Brasília, DF: MS, 2022d. Disponível em: caderno_tematico_pse_alimentacao_saudavel.pdf (saude.gov.br). Acesso em: 7 jun. 2023.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. **Marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas**. Brasília, DF: MDS, 2012. Disponível em: <http://mds.gov.br/caisan-mds/educacao-alimentar-e-nutricional/marco-de-referencia-de-educacao-alimentar-e-nutricional-para-as-politicas-publicas>. Acesso em: 14 abr. 2025.

BRASIL. Resolução nº 6, de 8 de maio de 2020. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 12 maio 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-6-de-8-de-maio-de-2020-256309972>. Acesso em: 14 abr. 2025.

CARMO, A. S.; SERENINI, M.; PIRES, A. C. L.; *et al.* Promoção da alimentação adequada e saudável no âmbito do Programa Saúde na Escola: implementação e contribuição do Programa Crescer Saudável. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 3, p. 129-141, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-11042022E309>. Acesso em 10 fev. 2025.

CRESWELL, J. W.; CLARK, V. L. P. **Pesquisa de métodos mistos**. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2013. 288 p.

CRESWELL, J. W.; CRESWELL, J. D. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2021. 264 p.

DALLA-COSTA, M. C.; RODRIGUES, R. M.; CONTERNO, S. F. R. Políticas de saúde e educação para a segurança alimentar e nutricional: regulamentações vigentes no Brasil e no Paraná. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 15, p. 1344-1379, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/cuadv15n2-020>. Acesso em: 31 mai. 2023.

DALLA-COSTA, M. C.; RODRIGUES, R. M.; SCHÜTZ, G.; CONTERNO, S. F. R. Programa Saúde na Escola: desafios e possibilidades para promover saúde na perspectiva da alimentação saudável. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 3, p. 244-260, 2022a. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/368623536_Programa_Saude_na_Escola_desafios_e_possibilidades_para_promover_saude_na_perspectiva_da_alimentacao_saudavel. Acesso em 10 fev. 2025.

DALLA-COSTA, M. C.; RODRIGUES, R. M.; VIEIRA, C. S. Programa Saúde na Escola: os desafios da intersetorialidade para ações promotoras de alimentação saudável. **Temas em Saúde**, v. 22, p. 238-263, 2022b. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/367303631_PROGRAMA_SAUDE_NA_ESCOLA_OS_DESAFIOS_DA_INTERSETORIALIDADE_PARA_ACOES_PROMOTORAS_DE_ALIMENTACAO_SAUDAVEL. Acesso em 10 fev. 2025.

DALLA-COSTA, M. C.; RODRIGUES, R. M.; VIEIRA, C. S. Promoção da alimentação adequada e saudável no Programa Saúde na Escola pelo olhar dos trabalhadores. **Revista Espaço Pedagógico**, v. 30, p. e14851, 2023. Disponível em: Vista do Promoção da Alimentação Adequada e Saudável no Programa Saúde na Escola pelo olhar dos trabalhadores. Acesso em: 10 fev. 2025.

GOMIDE, M.; SCHUTZ, G. E.; CARVALHO, M. A. R.; *et al.* Fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças (matriz FOFA) de uma comunidade ribeirinha sul-amazônica na perspectiva da análise de redes sociais: aportes para a atenção básica à saúde. **Cadernos Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 3, p. 222-230, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1414-462X201500030089>. Acesso em: 8 dez. 2024.

GONÇALVES, P. D. S.; FERREIRA, S. C.; ROSSI, T. R. A. Uma análise do processo de trabalho dos profissionais da saúde e educação no PSE. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 3, p. 87-102, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/368623536_Programa_Saude_na_Escola_desafios_e_possibilidades_para_promover_saude_na_perspectiva_da_alimentacao_saudavel. Acesso em 10 fev. 2025.

JOHNSON, R. B.; ONWUEGBUZIE, A. J. Pesquisa de métodos mistos: um paradigma de pesquisa cuja hora chegou. **Pesquisa em Educação**, v. 33, n. 7, p. 14-26, 2004. Disponível em: Pesquisa de Métodos Mistos: Um Paradigma de Pesquisa Cujo Tempo Chegou - R. Burke Johnson, Anthony J. Onwuegbuzie, 2004. Acesso em: 14 abr. 2025.

OLIVEIRA, F. P. S. L.; VARGAS, A. M. D.; HARTZ, Z.; *et al.* Integração das ações do Programa Saúde na Escola entre profissionais da saúde e da educação: um estudo de caso em Belo Horizonte, Minas Gerais. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 3, p. 72-86, 2022. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/368623536_Programa_Saude_na_Escola_desafios_e_possibilidades_para_promover_saude_na_perspectiva_da_alimentacao_saudavel. Acesso em 10 fev. 2025.

PEREIRA, I. C.; BANDEIRA, H. M. M. Práticas educativas de nutricionistas: perspectivas educativas manifestadas no PSE. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 3, p. 142-155, 2022. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/368623536_Programa_Saude_na_Escola_desafios_e_possibilidades_para_promover_saude_na_perspectiva_da_alimentacao_saudavel. Acesso em 10 fev. 2025.

RUMOR, P. C. F.; HEIDEMANN, I. T. S. B.; SOUZA, J. B.; *et al.* Programa Saúde na Escola: potencialidades e limites da articulação intersetorial para promoção da saúde infantil. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 3, p. 116-128, 2022. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/368623536_Programa_Saude_na_Escola_desafios_e_possibilidades_para_promover_saude_na_perspectiva_da_alimentacao_saudavel. Acesso em 10 fev. 2025.

SCHERER, M. D. A.; SACCO, R. C. C. S.; SANTANA, S. O.; *et al.* O Programa Saúde na Escola no Distrito Federal antes e durante a pandemia da Covid-19. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 3, p. 45-61, 2022. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/368623536_Programa_Saude_na_Escola_desafios_e_possibilidades_para_promover_saude_na_perspectiva_da_alimentacao_saudavel. Acesso em 10 fev. 2025.

SOUTO, R. Q.; LIMA, K. S. A.; PLUYE, P.; *et al.* Tradução e adaptação transcultural do instrumento mixed methods appraisal tool ao contexto brasileiro. **Revista FunCare**, v. 12, p. 510-516, 2021. Disponível em: Tradução e adaptação transcultural do instrumento Mixed Methods Appraisal Tool ao contexto brasileiro | Rev. Pesqui. (Univ. Fed. Estado Rio J., Online);12: 510-516, jan.-dez. 2020. tab | LILACS | BDENF. Acesso em 15 abr. 2025.

VANDENBROUCKE, J. P.; VON ELM, E.; ALTMAN, D. G.; *et al.* Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE): explanation and elaboration. **Epidemiology**, Philadelphia, v. 18, n. 6, p. 805-835, 2007. Disponível em: Fortalecimento do Relato de Estudos Observacionais em Epidemiologia (STROBE): explicação e elaboração - PubMed. Acesso em: 15 abr. 2025.

ZOELLNER, J.; HARRIS, J. E. Pesquisa de métodos mistos em nutrição e dietética. **Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics**, Chicago, v. 117, n. 5, p. 683-697, 2017. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/316493965_MIXED_METHOD_RESEARCH_IN_THE_HEALTH_SCIENCESPESQUISA_DE_METODOS_MISTOS_NAS_CIENCIAS_DA_SAÚDE. Acesso em: 15 abr. 2025.

Recebido em: 01/09/2025
Aprovado em: 04/01/2026

